

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА

Абдыкадырова Сюита Рысбаевна

Ошский государственный университет, кандидат филологических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181778>

Аннотация. В данной работе анализируется деятельность женщин во всех сферах жизни Кыргызстана с советского времени до наших дней. В частности, раскрывается вклад женщин в развитие науки и культуры Кыргызстана.

Ключевые слова: женщины, позиции, культура, политика, образование, развитие.

Annotatsiya. Bu asarda sovet davridan to hozirgi kungacha Qirg'iziston hayotining barcha jabhalarida ayollarning faoliyati tahlil qilingan. Xususan, Qirg'izistonda xotin-qizlarning ilm-fan va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ayollar, lavozimlar, madaniyat, siyosat, ta'lim, taraqqiyot.

Abstract. This work analyzes the activities of women in all spheres of life in Kyrgyzstan from Soviet times to the present day. In particular, the contribution of women to the development of science and culture in Kyrgyzstan is revealed.

Key words: women, positions, culture, politics, education, development.

Введение. В современном Кыргызстане женщины играют все более важную роль в общественной сфере. Они занимают ключевые позиции в правительстве, парламенте, образовании и других политических органах страны. В последние годы в Кыргызстане принимаются меры по увеличению представительства женщин в политической сфере и обеспечению равных возможностей для женщин. Но так было не всегда.

Долгое время положение женщины в доме на Востоке считалось неприкосновенным и охранялось ее отцом, братом или мужем. В этом положении к женскому образованию относились неоднозначно. В условиях традиционного кыргызского кочевого общества роль женщины сводилась к ряду традиционных культурно-бытовых ролей, обусловленных требованиями ее физических данных, национальными традициями, ритуалами и религиозными нормами.

Далее мы попытаемся рассмотреть, как менялась роль кыргызских женщин в обществе по сравнению со многими предшествующими столетиями.

Методы исследования. В нашей работе применялись методы теоретического моделирования, сравнительный анализ статистических данных, вторичный анализ некоторых результатов исторических и социологических исследований, представленных в статьях, монографиях.

Результаты и обсуждения. Социологический смысл понятия «гендер» акцентирует внимание на том, что он социально конструирует, и конструкт этот создается в процессе социализации. Гендерные стереотипы и роли относительно и изменчивы. Исследования показывают, что они различаются в разные исторические времена и в разных культурах. Так, М. Мид, имея целью подтвердить существование объективных различий между мужчинами и женщинами, в итоге доказала обратное: гендерные роли напрямую зависят от социально-культурных особенностей данного общества [1]. В истории Советского Союза гендерные роли также претерпели революционные изменения. По мере законодательного закрепления "материальных" прав женщины выходили за рамки традиционных семейных функций и становились более социально ориентированными.

Вообще, двадцатый век стал началом эпохи, когда в большинстве стран мира женщины впервые получили право голоса и возможность полноценно участвовать в политическом процессе. Женщины не только получили право голоса, но и право быть избранными. Двадцатый век стал веком возрождения социальной активности женщин и укрепления роли семьи. Сегодня обязанность моральной и материальной поддержки членов семьи и создание условий для удовлетворения семейных и материальных, а также духовных потребностей стала первостепенной задачей. Наконец, такое явление, как "женское движение", заявило о своем растущем авторитете на национальном и международном уровнях, в том числе и в Кыргызстане, и стало фактором в политике, в борьбе за мир и охрану окружающей среды, в движении за социальную стабильность" [2].

Но основополагающим в советской системе было равенство мужчин и женщин в вопросах получения образования. Именно образование явилось одним из ключевых аспектов в расширении прав и возможностей женщин. Советская образовательная система 60-70 годов оказала наибольшее влияние как на уровень образования, так и на достижение гендерного равенства в процессе его получения [3]. По многочисленным данным, сегодня женщины в Кыргызстане имеют, по крайней мере, такое же, если не лучшее, чем мужчины, образование и одинаковый с мужчинами уровень профессиональной подготовки во всех экономических сферах.

Уходящий XX век заложил конструктивную основу для признания киргизской женщины полноценным субъектом истории. Этому способствовали определенные исторические события международного плана, главным из которых является начало процесса освобождения женщины от многотысячелетнего патриархального рабства. Благодаря феминизму был изменен общественный контекст развития, и спор о предназначении женщины и ее судьбе, начатый небольшой группой западных феминисток в начале XX века, получил в конце столетия свое завершение в международно-правовых документах о признании прав и ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [4].

К концу XX века в Кыргызской Республике обеспечено образование для всех, независимо от пола, а также вероисповедания, политических убеждений, национальной, расовой и языковой принадлежности. По этому показателю, как справедливо отмечают международные эксперты, Кыргызстан приравнен к развитым странам. Государственная политика обеспечила высокий уровень образования среди женщин, в том числе и из числа этнических меньшинств. С начала XXI века образование позволяет женщинам Кыргызстана входить в различные сферы экономической деятельности и расширять возможности выбора профессии.

Рост образования женщин отразился на их привлечении в науку, аспирантуру, докторантуру. Эта традиция была создана еще в советское время, когда форсировалось вовлечение женщин в сферу научной деятельности. Так, в 1997 году в аспирантуре обучалось 819 женщин, или 54,8 % от общего числа аспирантов. Доля женщин в общем числе кандидатов наук составила – 43,1 %, докторов наук – 13,2 %. Среди работающих в сфере науки, женщины со степенями докторов и кандидатов наук составляли в 1995 году 37 %. Имеются данные, согласно которым в Кыргызстане больше всего женщин-кандидатов наук в медицине, биологии, химии, сельскохозяйственных и физико-математических наук [5].

Сегодня кыргызстанские женщины представлены в парламентах и правительствах независимо от национальной принадлежности. К сожалению, приходится констатировать, что существенных изменений в отношении общества к образованным женщинам не произошло. Женщины все еще далеки от равенства в принятии решений. Высокие руководящие должности по-прежнему в подавляющем большинстве случаев занимают мужчины. Женщины по-прежнему не допускаются на руководящие должности, а успешные женщины остаются без мужей. Очень мало женщин являются членами парламента или министрами,

Мы считаем, что с..толь мощное проникновение женского фактора в современный мир требует от нас пересмотра устоявшихся основ цивилизации и постановки совершенно новой реальности - определения места женщины в современном образовании и обществе. Заключение. В заключении хочется отметить, что женское образование – это не отдельные уроки или отдельное обучение, это даже не идеология преподавания. Это признание равных прав и возможностей, это равное отношение к образованию женщины и мужчины. Остается только надеяться, что мы те, кто будет идти в ногу со временем, а не становится тормозом прогресса в гендерном вопросе!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мид М. Культура и мир детства: Избр. произведения / пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева; сост. и предисл. И. С. Кона. М.: Наука, 1988.
2. Бегматова С. Счастье киргизских женщин. Фрунзе, 1965.
3. Бектурганова К. Дочери земли кыргызской. Бишкек, 2003.
4. Гендерные отношения в Кыргызстане. Бишкек, 2002
5. Женщины и мужчины Кыргызской Республики 2002-2004. Сборник гендерно-разделенной статистики. Бишкек, 2005. – С. 36.